

Article Original

Aspects Épidémiologiques, Cliniques et Étiologiques de l'Uvérite Antérieure au Niger : Une Étude Prospective de 6 Mois dans Deux Centres Ophtalmologiques de Maradi

Epidemiological, Clinical and Etiological Features of Anterior Uveitis in Niger: : A 6-Month Prospective Study in Two Ophthalmology Centres of Maradi

Amadou Bouba Traore Hassane¹, Arzika Kane Moubarak², Laouali Lamine³, Issiaka Boukary Moctar⁴, Amza A⁵

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20142991>

RÉSUMÉ

Introduction. L'uvérite antérieure (UA) est une inflammation intraoculaire du segment antérieur, cause majeure de morbidité oculaire et de perte visuelle sévère. Au Niger, ses caractéristiques épidémiologiques, cliniques et étiologiques restent peu documentées. Cette étude décrit le profil de l'UA dans deux centres ophtalmologiques de Maradi. **Méthodes.** Nous avons mené une étude prospective descriptive du 7 octobre 2024 au 7 avril 2025, incluant 31 patients consécutifs présentant une UA. Nous avons recueilli les données sociodémographiques, cliniques (latéralité, acuité visuelle, lésions du segment antérieur) et étiologiques. **Résultats.** Sur 10 245 consultants, 31 cas d'UA ont été enregistrés (fréquence hospitalière 0,30 %). L'âge moyen était de 48,5 ± 18,5 ans, avec une prédominance masculine (51,6 %, sex-ratio 1,06). Les femmes au foyer représentaient 29,0 % des cas et l'origine urbaine 51,6 %. La baisse de l'acuité visuelle était le motif de consultation constant (100 %). L'atteinte était unilatérale dans 64,5 % des cas, l'œil gauche étant le plus touché (32,3 % avec une acuité <1/10). Les précipités rétrodescentes constituaient la lésion la plus fréquente (90,3 %). Une étiologie a été identifiée chez seulement 12,9 % des patients : spondylarthrite ankylosante (9,7 %) et sclérodémie (3,2 %). **Conclusion.** L'uvérite antérieure à Maradi touche l'adulte d'âge moyen, est souvent unilatérale et se manifeste par une baisse d'acuité visuelle. L'étiologie reste indéterminée dans la grande majorité des cas. Un bilan étiologique systématique (rhumatologique, immunologique) est nécessaire pour améliorer la prise en charge.

ABSTRACT

Introduction. Anterior uveitis (AU) is an intraocular inflammation of the anterior segment, a major cause of ocular morbidity and severe visual loss. In Niger, its epidemiological, clinical and etiological characteristics remain poorly documented. This study described the profile of AU in two ophthalmology centres in Maradi. **Methods.** We conducted a prospective descriptive study from 7 October 2024 to 7 April 2025, including 31 consecutive patients with AU. We collected sociodemographic, clinical (laterality, visual acuity, anterior segment lesions) and etiological data. **Results.** Among 10,245 consultations, 31 AU cases were recorded (0.30% hospital frequency). Mean age was 48.5±18.5 years, with male predominance (51.6%, sex ratio 1.06). Housewives accounted for 29.0% and urban origin 51.6%. Visual loss was the constant presenting complaint (100%). Involvement was unilateral in 64.5% of cases, the left eye being most affected (32.3% with visual acuity <1/10). Keratic precipitates were the most frequent lesion (90.3%). An etiology was identified in only 12.9%: ankylosing spondylitis (9.7%) and scleroderma (3.2%). **Conclusion.** Anterior uveitis in Maradi affects middle-aged adults, is often unilateral and presents with visual loss. The etiology remains undetermined in the vast majority of cases. Systematic etiological work-up (rheumatological, immunological) is needed to improve management.

Affiliations

1. Université Dan Dicko
Dankoulodo,
2. Service D'ophtalmologie,
Centre Hospitalier Régional
De Maradi,
3. Université André Salifou De
Zinder.
4. Complexe Ophtalmologique
Makkah Maradi
5. Hopital Amirou Boubacar
Diallo

Auteur correspondant

Amadou Bouba Traore Hassane
Email :
hassaneamadou99@gmail.com
Téléphone : +22796052625

Mots clés : Uvérites antérieures,
synéchies postérieures, douleur,
rougeur, Maradi

Keywords: Anterior uveitis,
posterior synechiae, pain,
redness, Maradi

Article history

Submitted: 13 February 2026
Revisions requested: 4 May
2026
Accepted: 23 May 2026
Published: 26 May 2026

L'ESSENTIEL POUR LES LECTEURS PRESSÉS

Ce qui est connu du sujet. L'uvérite antérieure est une inflammation fréquente du segment antérieur de l'œil, pouvant entraîner des complications sévères (cataracte, glaucome, cécité). Les causes peuvent être infectieuses, inflammatoires systémiques ou idiopathiques.

L'aspect du sujet abordé dans cette étude. Cette étude prospective a analysé le profil épidémiologique, clinique et étiologique de 31 patients atteints d'uvérite antérieure dans deux hôpitaux de Maradi, au Niger.

Ce que cette étude apporte de nouveau. L'uvérite antérieure représente 0,30 % des consultations ophtalmologiques. La baisse d'acuité visuelle est le motif de consultation constant (100 %). L'atteinte est unilatérale dans 64,5 % des cas. Les précipités rétrodescemétiques prédominent (90,3 %). Une étiologie n'est retrouvée que dans 12,9 % des cas (spondylarthrite ankylosante 9,7 %, sclérodermie 3,2 %). Plus de la moitié des patients (51,6 %) sont de sexe masculin, âge moyen 48,5 ans.

Les implications pour la pratique, les politiques ou les recherches futures. Devant toute uvérite antérieure, un examen rhumatologique et un bilan immunologique systématique sont nécessaires pour ne pas méconnaître une maladie systémique sous-jacente. Un suivi ophtalmologique rapproché est essentiel pour prévenir les complications.

INTRODUCTION

Les uvéites antérieures (UA) sont définies selon la classification de l'International Uveitis Study Group (IUSG), par la présence de cellules ou de protéines inflammatoires au niveau de la chambre antérieure, associée ou non à des précipités rétrocornéens (PRC) et des lésions de l'iris sous la forme de granulomes, synéchies ou encore d'une atrophie plus ou moins étendue (1). Malgré sa relative rareté, l'uvérite représente la 3ème cause principale de cécité évitable dans le monde (2). En Afrique, les données sur les uvéites antérieures sont rares. Cette étude a été initiée dans le but de constituer une base de données locale initiale, indispensable pour mieux cerner les spécificités locales propres à l'uvérite antérieure et servir de fondement à des recherches ultérieures. Elle avait pour objectif de décrire les aspects épidémiologiques, cliniques et étiologiques de l'uvérite antérieure.

MÉTHODOLOGIE**Type, cadre et période d'étude**

Nous avons mené une étude prospective à visée descriptive du 7 octobre 2024 au 7 avril 2025 (soit 6 mois) dans deux structures ophtalmologiques de la région de Maradi (Niger) : le Centre Ophtalmologique Médico-Médical (COMM) et le Centre Hospitalier Régional (CHR) de Maradi. Ces deux centres prennent en charge les affections oculaires courantes et complexes de la zone.

Population et échantillonnage

Nous avons inclus consécutivement tous les patients examinés dans ces deux centres pendant la période d'étude, quel que soit leur âge ou sexe, présentant une

uvérite antérieure diagnostiquée sur des critères cliniques (cellules ou flare dans la chambre antérieure à l'examen à la lampe à fente). Nous n'avons appliqué aucun critère d'exclusion, afin d'assurer l'exhaustivité.

Recueil des données

Les données ont été collectées à l'aide d'une fiche d'enquête standardisée préétablie, renseignée lors de l'examen initial par l'ophtalmologiste. Les variables étudiées comprenaient :

- Sociodémographiques : âge, sexe, profession, provenance (urbaine/rurale).
- Antécédents : ophtalmologiques (chirurgie oculaire, port de lunettes, traumatisme, œil rouge à répétition), cliniques (uvérite antérieure antérieure, maladies systémiques).
- Données cliniques : motif de consultation (baisse d'acuité visuelle, douleur, rougeur), délai de consultation, examen à la lampe à fente (hyperhémie conjonctivale, précipités rétrodescemétiques, synéchies iridocristalliniennes, hypertension oculaire), acuité visuelle initiale et latéralité (œil droit, œil gauche, bilatéral).
- Étiologies : diagnostiquées sur la base d'un examen clinique orienté et de bilans complémentaires (radiographie du rachis, bilan inflammatoire, sérologies) ; les étiologies ont été classées en « déterminées » (spondylarthrite ankylosante, sclérodermie) et « indéterminées ».

Examen ophtalmologique.

Chaque patient a bénéficié d'un examen complet de l'acuité visuelle (échelle de Monoyer), d'une mesure de la pression intraoculaire (tonomètre à air pulsé), et d'un examen à la lampe à fente (slit lamp) après dilatation pupillaire lorsqu'indiqué. La présence d'un flare ou de cellules dans la chambre antérieure a confirmé le diagnostic d'uvérite antérieure.

Analyse statistique.

Les données ont été saisies sur Microsoft Excel (2016) et analysées avec le logiciel Epi Info version 7.2. Nous avons réalisé une analyse descriptive : les variables quantitatives ont été exprimées en moyenne \pm écart-type (ET) et en médiane avec extrêmes ; les variables qualitatives en effectifs et pourcentages. Aucun test inférentiel n'a été réalisé en raison du caractère descriptif de l'étude.

Considérations éthiques.

L'étude a été approuvée par les comités d'éthique locaux des deux établissements. Un consentement éclairé verbal a été obtenu de chaque patient avant l'inclusion. La confidentialité et l'anonymat des données ont été strictement respectés.

RÉSULTATS**Fréquence et caractéristiques sociodémographiques**

Pendant la période d'étude, 10 245 patients ont été reçus en consultation ophtalmologique dans les deux centres. Nous avons enregistré 31 cas d'uvérite antérieure, soit une fréquence hospitalière de 0,30 % (3 cas pour 1 000 consultants). Les hommes représentaient 51,61 % des cas

(16/31) et les femmes 48,39 % (15/31), avec un sex-ratio (H/F) de 1,06. L'âge moyen était de $48,48 \pm 18,50$ ans (extrêmes 9 et 80 ans). La tranche d'âge la plus touchée était celle des 50-60 ans (32,26 %, 10/31). Les femmes au foyer constituaient la profession la plus représentée (29,03 %, 9/31). Une légère majorité des patients résidait en zone urbaine (51,61 %, 16/31).

Antécédents et examen clinique antérieur.

À l'interrogatoire, les antécédents ophtalmologiques les plus fréquents étaient une chirurgie oculaire (12,91 %, 4/31), le port de lunettes de correction optique (6,45 %, 2/31) et un traumatisme oculaire (6,45 %, 2/31). Aucun patient ne rapportait d'œil rouge à répétition. Un antécédent d'uvéite antérieure était présent chez 12,92 % des patients (4/31). L'examen à la lampe à fente (données antérieures) avait objectivé une hyperhémie conjonctivale, des précipités rétrodescémétiques, des synéchies iridocristalliniennes ou une hypertension oculaire dans trois cas chacun (3,23 %). La majorité des patients (87,08 %, 27/31) ne présentait aucune anomalie à l'examen antérieur.

Tableau I : répartition des patients selon les antécédents ophtalmologiques (à l'interrogatoire)

Antécédents	N	%
Chirurgie oculaire	4	12,91
Port de LCO (Lunette de Correction optique)	2	6,45
Traumatisme oculaire	2	6,45
Œil rouge à répétition	0	0

Tableau II : répartition des patients selon les antécédents cliniques à la lampe à fente (données d'un examen antérieur)

Examen à la lampe à fente	N	%
Hyperhémie conjonctivale	1	3,23
Précipités rétrodescémétiques	1	3,23
Synéchies iridocristalliniennes	1	3,23
Hypertonie oculaire	1	3,23
Aucun	27	87,08
Total	31	100

Présentation clinique à l'inclusion.

La baisse de l'acuité visuelle était le motif de consultation chez tous les patients (100 %). Le délai de consultation était supérieur à 21 jours chez 45,16 % des patients (14/31), témoignant d'une prise en charge souvent tardive. L'uvéite antérieure était unilatérale dans 64,51 % des cas (20/31) et bilatérale dans 35,49 % (11/31). L'œil gauche était plus fréquemment atteint : il présentait une acuité visuelle $< 1/10$ chez 32,26 % des patients (10/31), contre 22,58 % (7/31) pour l'œil droit.

À l'examen à la lampe à fente, les lésions du segment antérieur étaient dominées par les précipités rétrodescémétiques, retrouvés chez 90,32 % des patients (28/31) (figure 1).

Figure 1 : répartition des patients selon la latéralité

Étiologies

L'étiologie de l'uvéite antérieure est restée indéterminée dans 87,10 % des cas (27/31). Une étiologie a été identifiée chez 12,90 % des patients (4/31) : trois patients présentaient une spondylarthrite ankylosante (9,68 %), dont un patient associait également une sclérodémie. Un seul patient présentait une sclérodémie isolée (3,23 %). Aucune autre cause (infectieuse, tumorale, autre maladie systémique) n'a été mise en évidence malgré la réalisation de bilans complémentaires orientés (radiographie du rachis, bilan inflammatoire, sérologies) (Tableau III)..

Tableau III : Répartition des patients selon l'étiologie de l'uvéite antérieure

Étiologies	N	%
Indéterminée	27	87,10
Spondylarthrite ankylosante	3	9,67
Sclérodémie	1	3,23

DISCUSSION

En Afrique, peu d'études sont faites sur les uvéites antérieures. La présente étude, menée à Maradi (Niger), constitue à notre connaissance la première série centrée exclusivement sur les uvéites antérieures dans ce contexte. En raison de la rareté des publi-

- Le peu d'articles sur les uvéites antérieures spécifiquement dans la sous-région à notre connaissance ;
- La difficulté pour certains patients d'accéder aux bilans immunologiques, sérologiques et les examens complémentaires ophtalmologiques à cause du coût élevé de ces derniers, qui sont indispensables pour poser un diagnostic étiologique.

L'âge moyen des patients de notre étude était de 48,48 ans (extrêmes : 9 à 80 ans), un résultat en étroite corrélation avec les 48,90 ans rapportés par Chiang et al. à Taïwan en 2023. Cette convergence suggère que l'uvéite antérieure affecte principalement les adultes d'âge moyen,

indépendamment du contexte géographique, bien que notre série présente une concentration spécifique dans la tranche des 50-60 ans (32,26 %). Nous avons observé une légère prédominance masculine (51,61 % ; sex-ratio de 1,06), ce qui rejoint les tendances de la littérature comme celles d'Apakama et al. au Nigeria (57,20 %), confirmant ainsi un profil épidémiologique régional en Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, la forte représentation des femmes au foyer (29,03 %) et le lien significatif entre le sexe et les douleurs périorbitaires ($p = 0,029$) pourraient s'expliquer par une exposition prolongée à des irritants domestiques ainsi qu'à un recours souvent tardif aux soins. Cette hypothèse est renforcée par le fait que 64,52 % des patients étaient mariés, une situation où les responsabilités familiales et le stress associé pourraient favoriser l'émergence de pathologies inflammatoires. Sur le plan géographique, la prédominance des citadins (51,61 %) apporte un éclairage nouveau sur la répartition de l'affection à Maradi, probablement lié à une meilleure accessibilité des structures de santé et à des facteurs environnementaux urbains. Cliniquement, la baisse de l'acuité visuelle a été le motif de consultation universel (100 %), un chiffre identique à celui d'Ayena et al. au Bénin et proche des 88,5 % rapportés par Atik et al. au Maroc, illustrant l'impact direct de l'inflammation sur la fonction visuelle. Ce recours systématique pour handicap visuel traduit une prise en charge tardive, confirmée par le fait que 45,16 % des patients consultent après 21 jours d'évolution. Ce délai est nettement plus long que celui observé par Nouhou Diori Adam et al. à Niamey, où la majorité consultait en moins d'une semaine, soulignant une tendance locale à sous-estimer les symptômes oculaires initiaux d'une pathologie qui reste, dans notre contexte, majoritairement unilatérale (64,51 %).

Nos résultats étaient similaires de ceux d'Abdou Salam Youssouf S et al. au Maroc en 2016 (9), qui ont trouvé que 60,95 % des patients présentaient une atteinte unilatérale de l'uvéite. Nos résultats étaient différents de ceux d'Abd El Latif E et coll en Egypte en 2021 (10) qui ont trouvé une localisation bilatérale dans 51,7%. Cette divergence pourrait être liée à des variations étiologiques, notamment une plus grande prévalence des uvéites d'origine infectieuse ou systémique dans leur série. Bien que l'étiologie de l'uvéite antérieure soit restée indéterminée dans la majorité des cas, soit 87,10%, les principales étiologies identifiées étaient la spondylarthrite ankylosante soit 9,67% et la sclérodermie soit 3,23%. Nos résultats sont comparables avec ceux de CHIANG WY, et al. (3) à Taiwan en 2023, qui avaient trouvé comme étiologies les plus fréquentes : idiopathique (37,50%), UA aigu associé à HLA-B27 (25%), UA herpétique (18,80%). Cette prédominance des formes idiopathiques dans notre série témoigne des limites d'exploration biologique et immunologique dans notre contexte. La faible identification des étiologies spécifiques contraste avec les données de Taïwan, où les moyens techniques permettent un diagnostic plus affiné.

CONCLUSION

Cette étude montre que l'uvéite antérieure à Maradi touche principalement l'adulte d'âge moyen (48,5 ans)

sans prédominance de sexe marquée. La baisse d'acuité visuelle est le symptôme cardinal. L'étiologie reste indéterminée dans 87 % des cas, ce qui souligne l'importance d'un bilan étiologique systématique associant examen rhumatologique, recherche d'une spondylarthrite et bilans immunologique et infectieux. En pratique, trois actions sont prioritaires : (1) former les ophtalmologistes au dépistage systématique des causes inflammatoires systémiques ; (2) créer un registre local des uvéites pour mieux documenter les étiologies ; (3) établir un protocole de collaboration entre ophtalmologistes et rhumatologues. Des études ultérieures avec un échantillon plus large et un suivi prolongé sont nécessaires pour identifier les facteurs associés aux complications et aux récurrences.

DÉCLARATIONS

Remerciements

Nous remercions sincèrement tous ceux qui ont rendu cette étude possible.

Conflits d'intérêts

Les auteurs ne déclarent aucun conflit d'intérêts.

Financement

Le travail a été effectué sur fonds propres

Considérations éthiques

Toutes les étapes du travail ont été effectuées en conformité avec la [déclaration d'Helsinki](#). L'approbation du comité d'éthique institutionnel a été obtenue avant le début de l'étude. En outre, ce travail n'a impliqué aucune expérimentation sur des êtres humains ou des animaux et ne contient aucune information personnelle permettant d'identifier les patients.

Disponibilité des données

Les données sont disponibles sur demande raisonnable à l'auteur principal.

RÉFÉRENCES

- Zeghidi H, LeHoang P, Bodaghi B. Uvéites antérieures. *EMC - Ophtalmol* 2011; 8: 1-12.
- Siddique SS, Suelves AM, Baheti U, Foster CS. Glaucoma and uveitis. *Surv Ophthalmol* 2013; 58 (1): 1-10.
- Chiang WY, et al. A prospective study of clinical features of anterior uveitis in Taiwan. *J Ophthalmol*. Oct; 2023: 1-13.
- Apakama AI, Okosa MC, Onwuegbuna AA, Amobi MC, Onuorah KC. Visual outcome of anterior uveitis in a tertiary hospital in Southeast Nigeria. *Int J Med Res Health Sci*. 2021;10(5):16-23.
- Atik S, Oubelkacem N, Hamri L, Khoussar I, Khammar Z, Ouazzani M, et al. Profil épidémiologique des uvéites au service de médecine interne (à propos de 61 cas). *Rev Médecine Interne*. déc 2016;37:A159.
- Didier AK, Abel ACR, Edebah NY, Délia Z, Messan AK, Yaovi T, et al. Profil épidémiologique, clinique et thérapeutique des uvéites à boko et à parakou au nord du Bénin. 2017;

7. Assavedo R, Tchabi S, Abdoulaye H, Doutetien C. Aspects Epidemiologiques Et Cliniques Des Uveites Au Centre Hospitalier Departemental Du Borgou, Benin (A Propos De 67 Cas). 2014;
8. Adam ND, Haboubacar AM, Laminou L, Soumana Y, Yakoura AKH, Abdou A. Aspects épidémiologique et clinique des uvéites au Niger : analyse rétrospective d'une série de 127 cas colligés sur 5 ans: Epidemiological and clinical aspects of uveitis in Niger: A retrospective analysis of a series of 127 cases collected during 5 years. *Ann Afr Med.* 3 janv 2024;17(1):e5488-94.
9. Souley ASY, Abdellah HOM, Khmamouche M, Naji AA, Ouattassi E, Elasri NF, et al. Profil épidémiologique des uvéites: à propos de 105 cas.
10. Abd El Latif E et coll. Etiologie de l'uvéite en haute-Egypte. *Clin Ophthalmol.* 2021 ; 15 : 195–199.